

LA FAUNE DANS LA ROCHE : DE L'ICONOGRAPHIE RUPESTRE
AUX RESTES OSSEUX ENTRE DÛMAT AL-JANDAL ET NAJRÂN
(ARABIE SAOUDITE)

Hervé Monchot¹, Charly Poliakoff²

¹ Labex Resmed - Université Paris Sorbonne.

² UMR 7041 ArScAn - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

herve.monchot@wanadoo.fr

charly.poliakoff@gmail.com

Résumé : En Arabie saoudite, les représentations animales dans l'art rupestre concurrencent très largement la figure humaine. Ces pétroglyphes qui font référence au monde animal ont été gravés dans la roche, de l'aube de l'histoire jusqu'à l'époque contemporaine. Si l'analyse de l'iconographie permet de proposer quels animaux étaient présents en Arabie, ce n'est que l'étude des restes osseux qui peut vérifier l'existence d'une espèce particulière. Aussi, l'assemblage faunique à Dûmat al-Jandal permet de réviser le discours iconographique des collections rupestres du Jawf dans le nord et de Najrân dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. La complémentarité de ces deux approches permet de dresser une première liste des espèces présentes en Arabie et de discuter des rapports qu'entretiennent les hommes avec les animaux depuis plus de deux millénaires.

Abstract : In Saudi Arabian rock-art, animal figures rival human representations. These petroglyphs which relate to the animal kingdom have been engraved from prehistoric times to the present day. While iconographic analysis allows us to suggest which species may once have lived in Arabia, the actual presence of a particular species must be verified by archaeozoological studies. Animal bones found in Dûmat al-Jandal provide insights into the animal iconography of the rock-art from the Jawf in the north and the Najrân region in the southwest. Through the combined view of rock-art and archaeozoology, it is possible to generate a preliminary list of species that were present in Arabia, and discuss the relationships between people and animals over a period of more than two thousand years.

Mots-clés : Animaux, Arabie saoudite, archéozoologie, art rupestre, Dûmat al-Jandal, Najrân.

Keywords : Animals, archaeozoology, Dûmat al-Jandal, Najrân, rock-art, Saudi Arabia.

Les travaux d'Emmanuel Anati¹ inaugurèrent les premières études sur les gravures rupestres du centre et du sud-ouest de l'Arabie dans les années 1960-1970 (Anati, 1968a, 1968b, 1972 ; Anati et Tchernov, 1974). Vers la fin des années 1970 le département des Antiquités saoudiennes² initia de vastes campagnes de prospections dont les résultats furent consignés dans les annales archéologiques du royaume (*Atlal*) et des catalogues régionaux³. Outre la découverte de nombreux artefacts et structures, ces expéditions révélèrent d'importantes concentrations de gravures rupestres sur les roches des *wâdî* et des étendues désertiques. Ces recherches qui intégrèrent les régions septentrionales de l'Arabie saoudite permirent de réviser l'interprétation ethnique d'Anati sur l'art rupestre (Khan, 1993 : 37).

Depuis une dizaine d'années, le programme de recherche « Oasis de l'Arabie Déserte⁴ » s'est également intéressé à ces pétroglyphes. Ainsi deux équipes, une au nord dans le Jawf à Dûmat al-Jandal⁵ et une autre dans le sud-ouest à Najrân⁶, documentent ces gravures rupestres où les figures animales viennent directement concurrencer la figure humaine. Les représentations rupestres véhiculent alors des informations sur la manière dont les graveurs perçoivent et interagissent avec leur environnement (Guagnin, 2015 : 52). Cependant, identifier précisément une espèce et comprendre son rapport avec l'homme n'est pas toujours aisé. Ainsi, c'est bien souvent le caractère stylisé ou simplifié de la représentation qui ne permet pas son identification (*Ibid.* : 54).

L'archéozoologie est la branche de la taphonomie qui étudie tous les restes osseux (mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, coquillages etc.) retrouvés en contexte archéologique. Ainsi, après une identification spécifique et anatomique puis une quantification des différents restes osseux qui sont les preuves directes de la présence d'une espèce animale à un endroit donné, il devient possible de formuler de nouvelles questions sur les collections rupestres.

Les données archéozoologiques présentées dans cet article sont les résultats d'analyses effectuées sur un assemblage osseux récupéré lors des fouilles dirigées par une équipe franco-italo-saoudienne. Ces travaux ont eu lieu entre 2009 et 2011 sur le site de Dûmat al-Jandal dans la région du Jawf (Charloux et Loreto, 2013, 2014). Les ossements proviennent essentiellement de la zone A, un quartier urbain situé dans le cœur historique de l'oasis tout près du Qasr Marid. Plusieurs phases d'occupations islamiques allant du VII^e au XVIII^e siècles de notre ère ont été identifiés, ainsi qu'une phase pré-islamique tardive reliée à une structure massive. Les techniques de construction et la céramique retrouvés à l'intérieur, de ce bâtiment permettent de le dater d'une période nabatéo-romano-byzantine (Loreto, 2012). Une première série de résultats archéozoologiques ont été publiés (Monchot, 2014, sous presse a)⁷.

Cependant si les restes fauniques retrouvés en contexte archéologique nous apportent des informations directes sur l'environnement à un moment et un endroit donnés (actualisme), la représentation

¹ Avec les données rapportées par l'expédition Ryckmans-Philby-Lippens de 1951-1952 en Arabie centrale.

² Aujourd'hui nommée "Saudi Commission for Tourism and National Heritage" (SCTH).

³ Voir *Silsilat âthâr al-Mamlaka al-ʿarabiyya al-saʿûdiyya*, notamment les volumes sur Najrân et Dûmat al-Jandal (*Âthâr minṭaqat Najrân*, *Âthâr minṭaqat al-Jawf*).

⁴ Le programme "Oasis de l'Arabie déserte" est dirigé par Guillaume Charloux (CNRS, UMR 8167 "Orient et Méditerranée").

⁵ L'étude de l'oasis de Dûmat al-Jandal et de sa région est co-dirigée par Guillaume Charloux (CNRS) et Romolo Loreto (Université de Naples *L'Orientale*).

⁶ Les prospections sont dirigées par Christian J. Robin.

⁷ Pour plus d'informations sur la faune mammalienne et son environnement actuel en Arabie, voir Harrison et Bates, 1991.

des animaux par les hommes comporte quelques biais. S'agit-il d'une faune exclusivement locale ou bien aperçue dans une autre région par le graveur ? La proportion de représentation d'une famille animale reflète-t-elle sa fréquence d'apparition réelle dans l'environnement ? Quels liens entretiennent les graveurs avec ces animaux et comment évoluent-ils ? Les paragraphes suivants proposent de nouveaux horizons de réflexion avec une perspective double. Il s'agit d'une part de présenter un catalogue des représentations rupestres retrouvées dans les régions de Dûmat al-Jandal et de Najrân qui comportent des animaux et d'autre part de discuter celles-ci en fonction de leur présence physique.

Des camélidés familiers de l'Arabie

Le dromadaire (*Camelus dromedarius*), animal emblématique de la péninsule Arabique et adapté au climat hyperaride, est aussi le plus facile à identifier parmi les pétroglyphes en raison de sa morphologie unique et évocatrice. Il se reconnaît par son encolure arquée vers le haut et son unique bosse. Il s'agit de la représentation animale la plus fréquemment rencontrée notamment dans la région de Najrân (Arbach *et al.*, 2015 : 27). Ceci se vérifie également dans le nord de l'Arabie, bien qu'il existe quelques occurrences de son homologue à deux bosses, le chameau de Bactriane (*Camelus bactrianus*), originaire d'Asie centrale (Macdonald et Nehmé, 1996). Les deux espèces étant très proches d'un point de vue ostéologique⁸, il est très difficile de les distinguer d'autant plus que se pose le problème des hybrides, qui sont le plus généralement le résultat d'un croisement entre des chameaux de Bactriane mâles et des femelles dromadaires⁹. Néanmoins, ce sont les ossements du dromadaire qui sont le plus largement identifiés en péninsule Arabique au sein des sites archéologiques comme à Dûmat al-Jandal (Tableau 1 ; Monchot, 2014). Les pétroglyphes de dromadaire les plus anciens pourraient remonter aux périodes préhistoriques, soit entre le néolithique et le début de l'âge du Fer. Ceux-ci sont en effet régulièrement impliqués dans des actions de chasse bien avant leur domestication (Poliakoff, 2014 : 92)¹⁰. Ces dromadaires sont souvent représentés avec un corps massif contrastant avec de longs membres inférieurs représentés à l'échelle 1/3 voir quasi réelle (Arbach *et al.*, 2015 : 27). Ceux-ci peuvent également présenter une queue raide vers le bas comme sur le site de ʿân al-Jamal, au nord de Najrân (Figure 1A).

⁸Quelques critères biométriques ont été néanmoins publiés sur les phalanges permettant une distinction entre ces deux espèces (Studer et Schneider, 2008)

⁹De nombreux témoignages historiques et ethnographiques attestent de la pratique de l'hybridation en Asie centrale et en Anatolie. La présence du chameau de Bactriane via la présence d'hybride au Proche Orient est présentée et discutée dans l'article de Potts (2004).

¹⁰Ce type de représentation transposé à des époques plus récentes où la domestication du dromadaire est attestée pourrait s'interpréter comme des faits de razzias (MacDonad, 2012).

	Secteur A	Secteur C	Total
Herbivores			
Dromadaire (<i>Camelus dromedarius</i>)	3579	146	3725
Mouton/Chèvre (<i>Ovis aries/Capra hircus</i>)	1379	259	1638
Oryx (<i>Oryx leucoryx</i>)	217		217
Gazelle (<i>Gazella</i> sp.)	43	2	45
Bœuf (<i>Bos taurus</i>)	5		5
Bovidés indéterminés	23	103	126
Âne (<i>Equus asinus</i>)	15		15
Équidé (cheval/âne/mule)	22	5	27
Carnivores			
Chien (<i>Canis lupus familiaris</i>)	24	47	71
Renard (<i>Vulpes vulpes</i>)		9	9
Chat (<i>Felis catus</i>)	2		2
Carnivore indéterminé	1	1	2
Oiseaux			
Poulet (<i>Gallus gallus</i>)	6	5	11
Perdrix (<i>Alectoris chukar</i>)	1		1
Autruche (<i>Struthio camelus</i>)		4	4
Ganga tacheté (<i>Pterocles senegallus</i>)	1		1
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	1		1
Aigle royal (<i>Aquila</i> cf <i>chrysaetos</i>)	1	6	7
Faucon pèlerin (<i>Falco</i> cf <i>peregrinus</i>)		1	1
Vautour oricou (<i>Torgos tracheliotos</i>)	1		1
Vautour percnoptère (<i>Neophron percnopterus</i>)		1	1
Milan (<i>Milvus</i> sp.)		5	5
Oiseaux indéterminés	5	22	27
Rongeurs			
Rongeur indéterminé (muridé/gerbillidé)	1	12	13
Indéterminés			
Petite taille (capriné/gazelle)	135	18	153
Taille moyenne (oryx/chamelon/veau/ânon)	235	30	265
Grande taille (dromadaire/bœuf/équidé)	404	58	462
Indéterminés	3516	2086	5602
Total	9617	2820	12437

TAB. 1. Liste des espèces identifiées en nombre de restes lors des fouilles de Dûmat al-Jandal : secteur A, centre historique (fouilles Romolo Loreto) et secteur C, enceinte occidentale (fouilles Guillaume Charloux).

Les étapes qui mènent à la domestication de cette espèce ne sont pas évidentes à distinguer dans le répertoire rupestre. Pour le moment, une datation haute du milieu du III^e mill. av. n. è. dans le sud de la péninsule Arabique a été admise par la communauté scientifique pour cet événement (Uerpmann

FIG. 1. A. Dromadaire sauvage représenté à l'échelle 1/3 à ʿân al-Jamal dans la région de Najrân ; B. Dromadaire probablement domestique avec la queue enroulée vers le haut dans la région de Najrân ; C. Scène d'allaitement du chamelon dans la région de Dûmat al-Jandal ; D. Petit dromadaire schématique à bi'r Ḥimà au nord de Najrân.

et Uerpmann, 2002 ; Kennedy, 2010 ; Fedele, 2014 ; Monchot, 2015). Néanmoins, les premières représentations qui mettent en scène l'élevage du dromadaire dans les scènes rupestres en Arabie datent *grosso modo* de la deuxième moitié du I^{er} mill. av. n. è.. Il s'agit le plus souvent de gravures aux proportions plus modestes, très largement présentes en Arabie du Nord et du Sud. Contrairement aux anciennes représentations de dromadaires, ces dernières sont souvent représentées avec une queue enroulée vers le haut parfois accompagnées d'inscriptions thamoudéennes, dont les plus anciennes remontent aux premiers siècles av. n. è.. Une de ces représentations localisée dans la région de Najrân, endommagée par des tirs de fusils, montre un dromadaire entravé avec la queue enroulée vers le haut (Figure 1B). Au nord de Dûmat al-Jandal, à jabal al-Hamâmiyât (Charloux et Loreto, sous presse : 73), deux dromadaires avec une queue enroulée vers le haut représentent peut-être une scène d'allaitement d'un chamelon (Figure 1C). En Arabie, il s'agit d'un thème rupestre récurrent qui renvoie à des pratiques d'élevage et non à l'observation d'un quelconque gibier. Cela indique probablement un processus de domestication arrivé à maturation.

Au nord-est de Dûmat al-Jandal, près d'al-Hiqna, une gravure de camélidé grandeur nature a été réalisée sur un grand bloc (Figure 2). Le piquetage régulier et profond indique l'usage d'une pointe métallique et de la technique de la percussion posée. Les contours de la tête du dromadaire sont nettement creusés dans le rocher jusqu'à imiter le rendu d'un relief (Figure 3). En outre, la fidélité et le mode de représentation permettent de préciser la nature de ce camélidé. En effet, l'encolure très ramassée est plutôt caractéristique du chameau de Bactriane alors que la bosse unique rappelle le

dromadaire. Cet animal énigmatique serait peut-être un hybride entre les deux espèces.

FIG. 2. Camélidé hybride représenté à l'échelle réelle sur un bloc de la région de Dumat al Jandal. (Crédit photographique : Charly Poliakoff).

Avec l'avènement de l'islam, la fréquence des dromadaires dans les pétroglyphes augmente de manière exponentielle. La qualité et les types de représentations sont très variables, allant d'une majorité schématique à quelques hapax. Ces gravures n'ont pourtant pas forcément été réalisées par des enfants. C'est le cas par exemple de la petite figure retrouvée sur le plateau de bi'r Ḥimà au nord de Najrân qui a été réalisé par percussion directe avec une roche locale (Figure 1D). Enfin, lors des époques islamiques, les camélidés sont parfois représentés poursuivis par des cavaliers armés de lances. Plutôt que des pratiques de chasse, il pourrait s'agir de raids destinés à s'approprier le bétail d'autres tribus (Macdonald, 1990).

Le casse-tête des bovidés

Contrairement aux camélidés, les représentations de bovidés sont bien souvent ambiguës. Leurs interprétations spécifiques sont parfois impossibles comme sur ce pétroglyphe isolé du jabal al-Kawkab dans la région de Najrân (Figure 4A). Celui-ci pourrait aussi bien être interprété comme un ovin que comme un bœuf. À cette difficulté s'ajoute parfois la confusion terminologique entre les *Bovidae*, *Bovinae* et bovins domestiques lors de l'identification des espèces. Pour les périodes préhistoriques, certains types de représentation peuvent être retrouvés dans le sud et le nord de la péninsule Arabique. Ce sont pour la plupart de grands bovinés à cornes qui possèdent de nombreux parallèles stylistiques avec les gravures rupestres les plus anciennes du Yémen (Rachad, 2007 : 80). Une représentation d'un tel animal a récemment été découverte par la mission de Dumat al-Jandal à Sakâkâ. Il s'agit d'un

FIG. 3. Détail de la gravure du grand camélidé. Noter le relief marqué au niveau de la tête.
(Crédit photographique : Charly Poliakoff).

boviné avec un piquetage profond et régulier vu selon une perspective bi-angulaire (Figure 4B). Les cornes sont incisées très finement et vers l'avant. Ces représentations, qui possèdent les patines les plus sombres, se retrouvent toujours sous d'autres gravures et inscriptions. Ainsi, elles pourraient remonter au néolithique et à l'âge du Bronze voire au plus tard vers le III^e mill. av. n. è. (Arbach *et al.*, 2015 : 25, 30).

Il peut paraître surprenant de rencontrer des animaux comme les bovinés en milieu aride car ceux-ci nécessitent de grands pâturages donc de grandes quantités d'eau. C'est que l'Arabie n'a pas toujours été un désert. Les études climatiques et les prélèvements effectués à Jubba dans le nord de l'Arabie saoudite (Garrard et Harvey, 1981), dans la dépression Mundafan à l'ouest du rub^e al-Khâlî (McClure, 1976), ainsi qu'au Yémen dans le ramlat al-Sab'atayn (Coque-Delhuille et Gentelle, 1995 : 95), ont montré un redoux entre 6000 et 5500 av. n. è.¹¹. C'est au cours de la phase suivante de désertification que les bovidés anciens auraient disparu.

Cependant, aux époques historiques, les gravures rupestres présentent un retour des bovinés qui ne sont plus représentés selon les mêmes canons. La plupart de ces représentations aux tailles variables sont accompagnées d'inscriptions sudarabiques et thamoudéennes. Une de ces figures identifiée à jabal al-Kawkab dans la région de Najrân présente un boviné probablement domestiqué (Figure 4C). Le personnage agenouillé semble être en train de traire ou de boire au pis de l'animal. La forme proéminente de sa bosse et ses cornes tordues aux extrémités rappellent un animal encore présent

¹¹Il existe une littérature abondante sur la phase humide holocène en Arabie (cf. nombreuses références dans Preston *et al.*, 2015).

FIG. 4. A. Bovidé indéterminé du côté du jabal al-Kawkab dans la région de Najrân ; B. Bovidé ancien représenté en perspective bi-angulaire à Sakâkâ, non loin de Dûmat al-Jandal ; C. Personnage en train de traire ou de boire au pis d'un boviné domestique dans la région de Najrân ; D. Bouquetin avec un corps rectangulaire et aux chevilles osseuses exagérées dans la région de Dûmat al-Jandal.

aujourd'hui au Yémen : le zébu (*Bos taurus indicus*)¹². Dans le répertoire rupestre du nord, ces bovins domestiques sont très rares au début des époques historiques. Ils n'ont pas non plus été identifiés dans le domaine ostéo-archéologique.

L'oryx et le bouquetin sont, en revanche, des bovidés sauvages plus faciles à identifier en raison de l'aspect très divergent de leurs cornes et de la forme de leurs corps. Le bouquetin de Nubie (*Capra nubiana*) est un capriné présent dans toutes les zones escarpées de la péninsule Arabique. Il est plus trapu que l'oryx avec des cornes cerclées de nœuds, plus ou moins divergentes et recourbées vers l'arrière en forme de cimenterre (Figure 4D). Les graveurs semblent avoir fait attention à ces détails anatomiques notamment dans la représentation des cornes. Enfin, un autre capriné sauvage, originaire du Taurus (Iran et Turquie principalement) et ancêtre sauvage de la chèvre domestique, est présent de façon épisodique sur ce territoire (Harrison, 1967) : la chèvre aegagre (*Capra aegagrus*). Témoin de cette présence, la chasse à la chèvre sauvage serait pratiquée depuis l'âge du Bronze dans le Wadi Ramm dans le sud jordanien (Fares, 2006 : fig.12 gravure montrant une scène de rabattage)¹³.

¹²La présence de quelques ossements caractéristiques comme des vertèbres cervicales avec un arc neural bifide ainsi que des représentations sur des poteries en Mésopotamie ou sur de sceaux en Syrie laissent supposer que ces animaux auraient pu être importé d'Afrique via le golfe et la Mésopotamie dès le milieu du troisième millénaire av. n. è. (Arbuckle, 2012).

¹³Il convient d'être prudent sur cette attribution spécifique car le terme bouquetin est généralement galvaudé, dans le sens où il est synonyme de chèvres sauvages *sensu lato* sans pour autant en préciser l'espèce réelle de façon rigoureuse.

L'oryx (*Oryx leucoryx*), qui appartient à la famille des hippotraginés, présente un corps allongé avec une bosse derrière la tête mais surtout une paire de cornes fines et droites en « V ». Une grande variabilité peut être observée dans le motif des cornes de l'oryx : certaines sont en forme de cimenterre ou de lyre. L'addax (*Addax nasomaculatus*), un cousin de l'oryx vivant actuellement en Afrique, présente des cornes très caractéristiques en forme de lyre et pourrait être un excellent candidat dans l'identification de certaines gravures rupestres. L'oryx est bien adapté pour résister à la chaleur extrême des déserts et parcourir de longues distances à la recherche des pâturages clairsemés de la péninsule Arabique. Aujourd'hui, l'oryx d'Arabie ne se retrouve plus à l'état sauvage, sa disparition remontant au début du siècle dernier¹⁴, victime de la surchasse.

Cet animal est bien représenté depuis la préhistoire, souvent seul, en harde ou bien chassé par des personnages. Un pétroglyphe de ʿân Halkân près de Jabal al-Kawkab montre un oryx poursuivi par des chasseurs armés d'arcs à double courbure ainsi que des dagues caractéristiques (Figure 5A). Selon l'armement figuré, de telles scènes peuvent être très largement datées de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer (Poliakoff, 2014 : 110 ; Newton et Zarins, 2000).

FIG. 5. A. Oryx blessé poursuivi par un chasseur avec un arc à double courbure dans la région de Najrân ; B. Gazelle blessée qui tourne la tête à ʿân Halkân dans la région de Najrân.

En Arabie du nord, les restes osseux d'oryx sont rares, souvent suspectés mais rarement identifiés. En effet, la fragmentation osseuse associée aux facteurs post-dépositionnels (compaction, piétinement) et ses ossements proches d'un gros capriné, rendent difficile la détermination de cette espèce. À Dûmat al-Jandal les fouilles du secteur historique ont vu l'identification de plus de 200 restes osseux de cette antilope, confirmée notamment par la présence de deux fragments de cheville osseuse. Cela en fait l'un des sites archéologiques les plus importants de la péninsule Arabique en ce qui concerne les restes d'oryx.

¹⁴Il existe à l'heure actuelle des campagnes de ré-introduction de l'oryx dans les pays de la péninsule Arabique, notamment en Arabie Saoudite. Le lecteur pourra ainsi trouver de nombreuses informations et références sur le site : <http://www.arabian-oryx.gov.sa>.

À Dûmat al-Jandal, les autres espèces de bovidés présentes sur le site sont bien sûr les caprinés domestiques, mouton/chèvre (*Ovis aries/Capra hirus*), qui représentent avec le dromadaire l'essentiel de la subsistance des habitants de l'oasis. Un de ces caprinés domestiques a été identifié dans les pétroglyphes de l'Arabie centrale et de la région de Najrân (Anati, 1972 : 13). Il s'agit de ce qu'Anati nomme le « *fat-tailed sheep* » en raison des représentations qui insistent sur la partie postérieure de l'animal. Il faut également noter que les représentations qui impliquent des bergers et des troupeaux sont rares voire absentes du répertoire thématique contrairement aux pratiques usuelles de la région de Najrân (Arbach *et al.*, 2015 : 27). On retrouve aussi quelques restes de bœuf et de gazelle (*Gazella* sp.) dont l'espèce ne peut être déterminée. Néanmoins, cette dernière est parfois représentée comme sur cette paroi à ʿân Halkân dans la région de Najrân (Figure 5B). La gazelle est figurée de profil, tournant la tête, blessée par deux projectiles ce qui met l'accent sur son prélèvement dans l'environnement.

Les équidés

D'un point de vue osseux, il est très difficile de distinguer les différentes espèces d'équidés, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Les équidés rencontrés au sein de sites archéologiques comme à Dûmat al-Jandal sont tous domestiques : âne (*Equus asinus*), cheval (*Equus caballus*) et leurs hybrides comme la mule. Si le cheval est rare, on retrouve plutôt de l'âne ou de la mule, animaux qui ne sont généralement pas consommés, mais qui interviennent dans le transport des biens et des personnes au sein de l'oasis. Ainsi leurs restes correspondent à des individus morts naturellement, de maladie ou encore de vieillesse, abandonnés sur le site.

L'âne sauvage (*Equus hemionus*) est le seul équidé sauvage présent en Arabie jusqu'à l'introduction du cheval domestique (Rachad, 2007 : 76 ; Robin et Theyab, 2002 : 30). Harrison (1972) rapporte que Burkhardt en a signalé de nombreux dans le pays de Shararat en Jordanie et dans le nord de l'Arabie saoudite dans la première décennie du XIX^e siècle. Cet animal se rencontrait fréquemment dans le désert syrien dans les temps historiques. En effet, des représentations dans l'art mésopotamien attestent que les populations de Syrie auraient domestiqué l'âne sauvage dès 2700 av. n. è. (Wooley, 1934). Au Yémen, ces équidés seraient plus proches des spécimens africains (*Equus asinus africanus*) que ceux du Proche-Orient et d'Asie Centrale (Hadjouis, 2007 : 57). Si les représentations et les restes osseux attestent l'existence d'équidés au Yémen, elles sont extrêmement rares voire douteuses sur les pétroglyphes de la région de Najrân (Arbach *et al.*, 2015 : 27).

Le cheval en revanche vient directement concurrencer le dromadaire par sa fréquence de représentation (*Ibid.* : 32). Que ce soit dans le nord ou dans le sud de l'Arabie saoudite, il ne s'agit pas d'un animal qui se représente seul. Cette caractéristique met bien entendu l'accent sur le personnage qui chevauche de telles montures comme ce pétroglyphe du jabal al-Kawkab, daté probablement du début de l'époque islamique (Figure 6A). Cette gravure met en scène un cavalier armé d'une longue lance sur un cheval cabré. Cependant, la majorité des représentations de chevaux montés sont très schématiques comme ce cavalier de la région de Najrân (Figure 6B). Le cheval est resté jusqu'au XX^e siècle une monture prestigieuse et coûteuse dans ces régions.

FIG. 6. A. Cavalier armé d'une lance monté sur un cheval cabré dans la région de Najrân ; B. Petit cavalier à la représentation peu soignée de la région de Najrân.

L'autruche et les coquilles d'œuf

L'autruche d'Arabie (*Struthio camelus syriacus*) est une sous-espèce éteinte de l'autruche qui a vécu dans la péninsule Arabique et dans le Proche-Orient¹⁵. L'espèce devait en effet être chassée bien avant les périodes historiques. Dans la région de Najrân, les autruches sont représentées, soit mesurant une dizaine de centimètres, soit à l'échelle $\frac{1}{2}$ voire parfois presque grandeur nature. Ainsi une paroi entre le jabal al-Kawkab et al-Qâra présente une série de trois autruches aux détails soignés, accompagnées d'inscription des périodes historiques (Figure 7).

Si les ossements d'autruche sont rarement décrits au sein des listes archéofauniques de la péninsule Arabique, les fragments de coquille d'œuf sont largement plus fréquents et ont été reconnus sur plusieurs sites archéologiques en Arabie saoudite (Potts, 2001 ; Studer, 2010 ; Monchot, sous presse a et b) et plus largement au Proche-Orient (références dans Sumner, 2003). Bien que sa chair soit comestible et sa graisse utile, l'autruche a été appréciée pour les nombreux sous-produits qu'elle procure. Tout d'abord les plumes de la queue, ainsi que ses gros œufs (Laufer, 1926). La présence de ces derniers pose de nombreuses questions. En effet, il est difficile de savoir si les œufs ont été consommés ou s'ils ont été utilisés comme conteneurs (Moorey, 1994), ou bien comme éléments décoratifs (perles) tels ceux retrouvés en Afrique du Sud (Tapela, 2001 ; Kandel et Conard, 2005).

Les autres espèces, carnivores et reptiles

Aux côtés des herbivores, d'autres espèces comme les carnivores et les reptiles peuvent être présentes au sein des collections ostéologiques et rupestres. Les carnivores les plus communs sur les

¹⁵La disparition de l'autruche dans cette partie du globe remonterait au XX^e siècle après la première guerre mondiale pour cause de surchasse (Cooper *et al.*, 2009).

©Mission arch. de Najrân, J. Schiettecatte

FIG. 7. Trois autruches représentées entre le jabal al-Kawkab et le jabal al-Qâra dans la région de Najrân (Crédit photographique : Jérémie Schiettecatte).

sites archéologiques sont les espèces commensales domestiques, comme le chien et le chat. Il arrive plus rarement de retrouver des carnivores sauvages, comme le renard, le ratel, voire la hyène. Les grands félins comme la panthère ou le lion sont quant à eux absents des listes archéofauniques.

Néanmoins, les gravures rupestres mettent souvent l'accent sur ces animaux féroces. Le lion très reconnaissable avec sa crinière volumineuse est régulièrement représenté dans les pétroglyphes de Dûmat al-Jandal (Figure 8A). Dans le sud en revanche les graveurs insistent sur les mâchoires et les griffes de félins ou de carnivores, sans qu'une identification puisse être réalisée avec certitude (Figure 8B). Cette représentation approximative, insistant sur le caractère menaçant de ces espèces, pourrait s'expliquer par la difficulté à observer ces animaux ainsi que les dangers à s'en approcher hors d'une action de chasse.

Seules deux familles de reptiles ont pu être reconnues sur les parois rocheuses, le serpent et le lézard. Pour ce premier, plutôt représenté dans l'est de l'Arabie, sa présence est attestée dans quelques rares pétroglyphes en Arabie saoudite. Dans le Sud, non loin du jabal al-Kawkab, il est gravé soit isolé, soit mis en relation avec une autre figure, comme par exemple à 'ân Halkân où un personnage semble stupéfait par la morsure de l'animal (Figure 8C). Enfin, le lézard est plutôt attesté dans des gravures du centre et du nord de l'Arabie. Ces représentations utilisent des codes graphiques pour figurer les écailles avec des traits perpendiculaires au corps de l'animal (Figure 8D). Une étude récente sur le site d'al-Yamâma à Kharj, a montré la présence de nombreux restes du lézard fouette-queue (*Uromastix aegyptia*). Cette espèce est encore présente aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de la péninsule Arabique et a largement été consommée depuis le moyen âge (Monchot *et al.*, 2014).

FIG. 8. A. Gravure de lion avec sa crinière imposante dans la région de Dûmat al-Jandal ; B. Représentation grossière de félin qui insiste sur les griffes et la mâchoire de l'animal dans la région de Najrân ; C. Personnage mordu par un serpent à ʿân Halkân dans la région de Najrân ; D. Représentation de lézard avec écailles figurées par des traits perpendiculaires dans la région de Dumât al-Jandal.

Un éléphant en Arabie

Si plusieurs genres d'éléphantidés vécurent au paléolithique inférieur dans la partie levantine de la péninsule (Tchernov, 1988)¹⁶, aucun ne survécut au paléolithique supérieur dans cette région du globe. En outre, aucun reste osseux n'a été retrouvé au sein d'assemblages archéozoologiques. L'éléphant est néanmoins présent par son ivoire qui a servi à façonner de nombreux objets, soulignant ainsi une intense activité commerciale entre la péninsule Arabique et l'Afrique.

Une première gravure d'*elephantidae* a cependant été signalée sur une paroi rocheuse près du village de al-ʿUlâ, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Cette représentation, qui n'a jamais été retrouvée par la suite, aurait pu représenter un éléphant de Syrie, chassé par les pharaons au I^{er} mill. av. n. è. (Dayton, 1968).

De manière surprenante, la mission de Najrân a récemment découvert trois pétroglyphes d'éléphants dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Ces gravures sont localisées sur la route au nord-est de b'ir Ḥima. La mieux réalisée représente l'animal dans sa globalité, avec ses quatre membres inférieurs, une queue, une trompe ou une défense (Figure 9A). Il est bien entendu impossible de déterminer de

¹⁶Récemment, une équipe scientifique, dirigée par le Professeur Mike Petraglia a trouvé deux morceaux d'une défense d'un éléphantidae appartenant au genre *Palaeoloxodon* d'une longueur de 2,25 m dans un ancien lac dans le désert du Nafud en Arabie Saoudite daté d'environ 300 Ka.

quelle espèce il s'agit¹⁷, d'après la faible qualité de la représentation. Un détail retient néanmoins l'attention, indiquant une période postérieure à la préhistoire : le cornac qui guide l'éléphant (Figure 9B). Ces gravures problématiques ont été interprétées à la lumière de la sourate 105 du Coran (Robin, 2015 : 36-37). Il s'agit des « Compagnons de l'Éléphant » qui évoque un épisode antérieur à l'époque de Muḥammad, à savoir l'expédition envoyée par le roi chrétien d'origine éthiopienne Abraha pour conquérir La Mecque. Selon la tradition coranique, un éléphant aurait en effet été placé à l'avant-garde de cette troupe. Néanmoins la datation des patines de ces gravures, par comparaison avec les inscriptions adjacentes datée par paléographie, semble antérieure à cet épisode (Arbach *et al.*, 2016). Ces pétroglyphes aux détails anatomiques très approximatifs, quoi que suffisamment suggestifs, seraient de très bons candidats pour la représentation d'un animal inexistant en Arabie du Sud. Ainsi cet hapax, par-delà son degré de réalité historique, permettrait d'appréhender la capacité d'acquisition cognitive des graveurs pour un élément nouveau dans leur environnement.

FIG. 9. A. Représentation grossière d'un éléphant monté par un cornac non loin de bi'r Ḥimà au nord de Najrân ; B. Seconde gravure d'éléphant avec un cornac, sur le même site que la première représentation.

Conclusion

Si l'art rupestre permet de proposer des candidats aux espèces présentes en Arabie saoudite, la documentation des restes fauniques améliore l'identification des animaux représentés (Tableau 2). Ces deux approches, éminemment complémentaires, insistent sur le besoin de formaliser un vocabulaire ainsi que des critères d'analyse spécifique pour étudier les représentations rupestres animales en Arabie. Quelques abus de langage comme pour les caprinés avec le terme « bouquetin » mais également les approximations langagières autour des bovidés, apportent un peu plus de confusion dans la littéra-

¹⁷Éléphant d'Afrique (*Loxodonta africana*) ou éléphant d'Asie (*Elephas maximus*).

ture. De plus, il est important de souligner que les seuls sites¹⁸ ayant livrés des assemblages fauniques étudiés de manière archéozoologique en Arabie saoudite sont tous datés des époques tardo-antique et médiévale, ne permettant pas une étude évolutive de la faune et des comportements humains liés à cette dernière depuis l'âge du Bronze. Ce manque dans la connaissance des animaux en Arabie saoudite est aggravé par une sélection dans les espèces représentées, les thématiques privilégiées ainsi que les modes de représentation. Les futures réflexions devraient alors s'orienter vers des facteurs explicatifs non seulement culturels mais également cognitifs. Ces représentations sont en effet directement dépendantes de la manière dont les hommes perçoivent les animaux dans l'environnement. En fonction des époques, ils sont admirés soit pour leurs qualités physiques, soit pour leur utilité voire le prestige qu'ils confèrent à leur propriétaire. Autre fait éloquent, l'absence de représentations de petits animaux communs comme les rongeurs et les oiseaux ainsi que les échelles auxquelles sont représentés les gros mammifères par rapport aux reptiles et prédateurs est troublante. Elle questionne les traitements cognitifs à l'œuvre, entre la sélection et l'acquisition de l'image de l'animal par l'Homme dans son environnement, vers sa restitution gravée dans la roche.

	Pétrglyphes	Sites archéologiques	Actuellement
Dromadaire	Abondant	Abondant	Abondant
Mouton/Chèvre	Rare	Abondant	Abondant
Oryx	Fréquent	Rare	Absent
Chèvre sauvage	Fréquent	Rare voire absent	Rare
Bovins (boeuf)	Abondant	Rare	Rare
Équidés	Rare	Rare	Abondant
Cheval	Abondant	Rare	Fréquent
Éléphant	Rare	Absent	Absent
Lion, panthère	Rare	Absent	Absent
Autruche	Fréquent	Rare	Absent

TAB. 2. Occurrences des principales espèces animales rencontrées en Arabie Saoudite.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier les nombreuses institutions qui ont permis cette recherche en Arabie Saoudite et plus particulièrement la *Saudi Commission for Tourism and National Heritage* et le Ministère des Affaires Étrangères français. Un grand merci aux équipes de fouilles archéologiques internationales de Dûmat al-Jandal et de Najrân qui ont permis la collecte des données que ce soit sur le terrain ou lors de la rédaction de cet article.

¹⁸Outre Dûmat al-Jandal, on peut citer al-Yamâma près de Kharj (Monchot, sous presse b) ou encore Madâ'in Sâlih (Studer, 2010). Le site de Tayma dans la province de Tabuk (Hausleiter, 2010) présente des niveaux plus anciens datés de l'âge du fer et de l'âge du bronze, ayant livré des restes fauniques dont l'étude est en cours.

Bibliographie

ANATI E., 1968a, *Rock-art in Central Arabia 1 : The "Oval-headed" People of Arabia*. Bibliothèque Du Muséon 50, Louvain : Institut Orientaliste.

ANATI E., 1968b, *Rock-art in Central Arabia 2*. Bibliothèque Du Muséon 50, Louvain : Institut Orientaliste.

ANATI E., 1972, *Rock-art in Central Arabia 3 : Corpus of the Rock Engravings. Part I and Part II*. Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 4, Louvain-la-Neuve : Institut Orientaliste.

ANATI E., TCHERNOV E., 1974, *Rock-art in Central Arabia 4 : Corpus of the Rock Engravings. Parts III and IV*. Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 6, Louvain-la-Neuve : Institut Orientaliste.

ARBACH M., POLIAKOFF CH., AL-SA'ÏD S., ROBIN CH., 2016, « Al-Rusûm al-Sakhriyya masdar li-kitabat ta'rîkh Jazîrat al-'Arab qubayla al-Islâm », al-Dâra.

ARBACH M., CHARLOUX G., DRIDI H., GAJDA I., MURAYH S. M., ROBIN CH. J., SA'ÏD S. F., SCHIETTECATTE J., TAYRÂN S., 2015, « Results of four seasons of survey in the province of Najrân (Saudi Arabia) – 2007-2010 », *South Arabia and its Neighbours. Phenomena of Intercultural Contacts*, ABADY XIV, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin.

ARBUCKLE B. S., 2012, « Animals in the ancient world », in POTTS D.T. (éd.), *A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East*. Wiley=Blackwell, pp.2011-219.

CHARLOUX G., LORETO R., 2013, *Dûmat al-Jandal. 2,800 years of History in Saudi Arabia*, Ouvrage bilingue anglais-arabe, Saudi-Commission for Tourism and Antiquities - EADS.

CHARLOUX G., LORETO R., 2014, *Dûma I. Report of the 2010 season of the Italian-French-Saudi Archaeological Mission in Dûmat al-Jandal*. Saudi Supreme Commission for Tourism and Antiquities Ed., Riyadh.

CHARLOUX G., LORETO R., Sous presse, *Dûma 4. The 2013 Report of the Saudi-Italian-French Archaeological Project at Dûmat al-Jandal, Saudi Arabia*. Unpublished report.

COOPER R.G. *et al.*, 2009, « The wild ostrich (*Stuthios camelus*) : a review », *Tropical Animal Health and Production*, 41(8), pp.1669-1678.

COQUE-DELHUILLE B., GENTELLE P., 1995, « Le Yémen aride : l'environnement du quaternaires à l'actuel », *Sécheresse*, 6/1, pp.67-75.

DAYTON J., 1968, « The Lost Elephants of Arabia », *Antiquity*, 42, pp.42-45.

FARES S., 2006, « Les gravures rupestres de Jordanie du Sud et enquête sur les pratiques de chasse actuelles », in Maison René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie (éd.), *La chasse, Pratiques sociales et symboliques*, pp.37-44.

- FEDELE F.G., 2014, « Camels, donkeys and caravan trade : an emerging context from Barāqish ancient Yathill (Wādī-aj-Jawf, Yemen) », *Anthropozoologica*, 49(2), pp.177-194.
- GARRARD A., HARVEY C. P. D., 1981, « Environment and settlement during the upper Pleistocene and Holocene at Jubbah in the Great Nafud, North Arabia », *Atlatl*, 5, pp.137-148.
- GUAGNIN M., 2015, « Animal engravings in the central Sahara : A proxy of a proxy », *Environmental Archaeology*, 20/1, pp.52-65.
- HADJOUIS D., 2007, « La faune des grands mammifères », in INIZAN M.-L., RACHAD M. (dir.), *Art rupestre et peuplements préhistoriques du Yémen*, CEFAS, Sanaa, pp.51-60.
- HARRISON D.L., 1967, « Observations on a wild goat, *Capra aegagrus* (Artiodactyla : Bovidae) from Oman, E. Arabia », *Journal of Zoology*, 151(1), pp.27-30.
- HARRISON D.L., 1972, *The Mammals of Arabia*, Vol. III. Lagomorpha and Rodentia. Ernest Benn Ltd, London, pp.384-670.
- HARRISON D.L., BATES P.J.J., 1991, *The mammals of Arabia*. Second edition. Harrison Zoological Museum Pub., pp.354.
- HAUSLEITER, A., 2010, « L'oasis de Tayma », in A.I. AL-GHABBAN *et al.* (éds.), *Routes d'Arabie. Archéologie et Histoire du Royaume Arabie-Saoudite*, Somogy, pp.218-239.
- INIZAN M.-L., RACHAD M. (dir.), 2007, *Art rupestre et peuplements préhistoriques du Yémen*, CEFAS, Sanaa.
- KANDEL, A.W., CONARD, N.J., 2005, « Production sequences of ostrich eggshell beads and settlement dynamics in the Geelbek Dunes of the Western Cape, South Africa », *Journal of Archaeological Science*, 32, pp.1711-1721.
- KENNEDY T., 2010, « The Domestication of The Camel In Ancient Near East », *Bible and Spade* 23.4.
- KHAN M., 1993, *Prehistoric rock-art of Northern Saudi Arabia*, Ph. D Thesis, University of Southampton, Ministry of Education, Riyadh.
- LAUFER B., 1926, *Ostrich Egg-Shell cups of Mesopotamia and the Ostrich in Ancient and Modern Times*, (Anthropology, Leaflet 23), Chicago Field Museum of Natural History.
- LORETO R., 2012, « The Saudi-Italian-French Archaeological Mission at Dūmat al-Jandal (ancient Adumatu). A first relative chronological sequence for Dūmat al-Jandal. Architecture and pottery », *Proceedings of the Seminar for Arabian Studies*, 42, pp.165-182.
- NEWTON L. S., ZARINS J., 2000, « Aspects of Bronze Age art of southern Arabia : The pictorial landscape and its relation to economic and socio-political status », *Arabian Archaeology and Epigraphy*, 11/2, pp.154-179.

- MACDONALD M.C.A., NEHMÉ L., 1996, « Une bande dessinée vieille de 2000 ans », *Le Monde de la Bible*, 98, p.43.
- MCCLURE H. A., 1976, « Radiocarbon dating of late Quaternary lakes in the Arabian desert », *Nature*, 263, pp.571-576.
- MACDONALD M. C. A., 1990, « Camel hunting or camel raiding », *Arabian Archaeology and Epigraphy*, 1(1), pp.24-28.
- MACDONALD M. C.A., 2012, « Goddesses, Dancing Girls or Cheerleaders? Perceptions of the Divine and the Female Form in the Rock Art of Pre-Islamic North Arabia », in SACHET I., ROBIN C.(éds.), *Dieux et Déesses d'Arabie. Images et Représentations*, Collection « Orient et Méditerranée » 7, Paris : De Boccard, pp.261-297.
- MONCHOT H., BAILON S., SCHIETTECATTE J., 2014, « Archaeozoological evidence for traditional consumption of spiny-tailed lizard (*Uromastix aegyptia*) in Saudi Arabia », *Journal of Archaeological Science*, 45, pp.96-102.
- MONCHOT H., 2014, « Camels in Saudi oasis during the last two millennia, the examples of Dūmat al-Jandal (Al-Jawf Province) and al-Yamāma (Riyadh province) », *Anthropozoologica*, 42(2), pp.195-206.
- MONCHOT H., 2015, « From palaeontology to zooarchaeology, importance of the camels through time and history. Proceedings of 4th conference of ISOCARD « Silk Road camel : main stake and sustainable development » June 8-12, Almaty, Kazakhstan », *Special Issue of Scientific and Practical Journal Veterinariya*, 2(42), pp.43-47.
- MONCHOT H., sous presse (a), « The faunal remains : preliminary results », in CHARLOUX G., LORETO R. (éds.), *Dūma II, Report of the Saudi-Italian-French Archaeological Project at Dūmat al-Jandal (Saudi Arabia)*. Saudi Commission for Tourism and antiquities.
- MONCHOT H., sous presse (b), « Chapter 11 - The faunal remains of al-Yamāma : from camel to the spiny-tailed lizard » in SCHIETTECATTE J., AL-GHAZZI A. (dir.), *Al-Kharj I. Report on two excavation seasons in the oasis of al-Kharj (2011–2012). Saudi Arabia, Riyadh*. Saudi Commission for Tourism and Antiquities, pp.251-285.
- MOOREY, P.R.F., 1994, *Ancient Mesopotamian Materials and Industries : the Archaeological Evidence*. Oxford : Clarendon Press.
- POLIAKOFF CH., 2014, *Étude des gravures rupestres du jabal al-Kawkab (Arabie saoudite)*, Mémoire de Master 2, Université Paris 1.
- POTTS D.T., 2001, « Ostrich distribution and exploitation in the Arabian Peninsula », *Antiquity*, 75, pp.182-190.
- POTTS D.T., 2004, « Camel hybridization and the role of *Camelus bactrianus* in the Ancient Near East », *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 47, pp.143-165.

PRESTON G.W., THOMAS, D.S.G., GOUDIE A.S., ATKINSON O.A.C., LENG M.J., WALKINGTON H., HODSON M.J., CHARPENTIER V., MÉRY S., BORGI F, PARKER F.G., 2015, « A multi-proxy analysis of the Holocene humid phase from the United Arab Emirates and its implications for southeast Arabia's Neolithic populations », *Quaternary international*, 382, pp.277-292.

RACHAD M., 2007, « Chronologie et styles de l'art rupestre », in INIZAN M.-L., RACHAD M. (dir.), *Art rupestre et peuplements préhistoriques du Yémen*, CEFAS, Sanaa, pp.73-82.

ROBIN CH. J., 2015, « L'Arabie dans le Coran. Réexamen de quelques termes à la lumière des inscriptions préislamiques », in DÉROCHE F., ROBIN CH. J., ZINK M. (éds.), *Les origines du Coran, le Coran des origines*, Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, Paris, pp.27-74.

ROBIN CH. J., THEYAB S. S., 2002, « Arabie antique : aux origines d'une passion », in Institut du Monde Arabe (éd.), *Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d'Orient et d'Occident*, Gallimard, Milan, pp.28-33.

STUDER J., 2010, « Preliminary Report on Faunal Remains », in NEHMÉ L., AL-TALHI D., VILLENEUVE F. (éd.), *Unpublished report. Report on the Third Excavation Season (2010) of the Madâ'in Sâlih Archaeological Project*, pp.285-293. Unpublished report. <http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00542793>.

STUDER J., SCHNEIDER A., 2008, « Camel use in the Petra Region, Jordan : 1st century AD », in VILA E., GOURICHON L., CHOYKE A.M., BUITENHUIS H. (éds.), *Archaeozoology of the Near East VIII*, 2. International Symposium on the Archaeozoology of Southwestern Asia and Adjacent Areas 8, Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, pp.581-596.

SUMNER, W.M., 2003, *Early urban life in the land of Ashan : excavations at Tal-e Malyan in the highlands of Iran*, University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology.

TAPELA, M.C., 2001, « An archaeological examination of Ostrich eggshell beads in Bostwana », *Pula : Bostwana Journal of African Studies*, 15(1), pp.60-74.

TCHERNOV, E., 1988, « The biogeographical history of the southern Levant », in YOM-TOV Y., TCHERNOV E. (éds.), *The zoogeography of Israel*, Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht, pp.159-250.

UERPMANN H.-P., UERPMANN M., 2002, « The appearance of the domestic camel in South-east Arabia », *The Journal of Oman Studies* 12, pp.235-260.

WIZÂRAT AL-MACÂRIF, WIKÂLAT AL-ÂTHÂR WA-^{OL}-MATÂHIF, 2003, *Silsilat âthâr al-Mamlaka al-^carabiyya al-sa^cûdiyya, Âthâr minṭaqat al-Jawf*, Kingdom of Saudi Arabia.

WIZÂRAT AL-MACÂRIF, WIKÂLAT AL-ÂTHÂR WA-^{OL}-MATÂHIF, 2003, *Silsilat âthâr al-Mamlaka al-^carabiyya al-sa^cûdiyya, Âthâr minṭaqat Najrân*, Kingdom of Saudi Arabia.